

Cultivando Violetas

Vamos falar da violência
contra a pessoa idosa?

Ana Carolina Pereira Mass

Carolina Silva Falarino

Eliseu da Silva Lima Neto

Fernanda Vieira Gimenez

Rafael Nascimento Murgo

Juliana Ribeiro da Silva Vernasque

Maria José Sanches Marin

Cultivando Violetas: Vamos falar da violência contra a pessoa idosa?

Marília, 2024

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca da Faculdade de Medicina de Marília.

C968 Cultivando violetas : vamos falar da violência contra a
 pessoa idosa? / Ana Carolina Pereira Mass... [et al.] –
 Marília : Faculdade de Medicina de Marília, 2024.
 26 f.

ISBN: 978-65-88632-10-9.

1. Abuso de idosos. 2. Violência. I. Mass, Ana
Carolina Pereira. II. Falarino, Carolina Silva. III. Lima
Neto, Eliseu da Silva. IV. Gimenez, Fernanda Vieira. V.
Murgo, Rafael Nascimento. VI. Vernasque, Juliana
Ribeiro da Silva. VII. Marin, Maria José Sanches.

CDD: 362.6

A escolha do nome	2
Violência conta a pessoa idosa.....	2
Violência contra a pessoa idosa durante a pandemia de Covid-19	8
Sinais de abuso contra a pessoa idosa	9
Situações de risco para a violência contra a pessoa idosa	12
Perfil da vítima.....	14
Perfil do abusador.....	14
Denúncia.....	15
Estatísticas	15
Barreiras para denunciar a violência sofrida	16
Consequências para o agressor	17
Direitos da pessoa idosa.....	21
Valorização da pessoa idosa	22
Referências	24

A escolha do nome

Violeta refere-se ao Junho Violeta, mês de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, criado em 2006 pela Organização das Nações Unidas, com objetivo de conscientizar a população sobre a importância de combater a violência e os maus-tratos contra a pessoa idosa (BRASIL, 2020). Nesse sentido, "Cultivar Violetas" adquire o significado de cultivar o respeito e a dignidade da pessoa idosa na sociedade.

Violência contra a Pessoa Idosa

O Estatuto da Pessoa Idosa, promulgado pela Lei nº 10.741 de 2003 (BRASIL, 2003), define violência contra a pessoa idosa como: "um ato único, repetido ou falta de ação apropriada, ocorrendo em qualquer relacionamento em que exista uma expectativa de confiança que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa".

O Estatuto (BRASIL, 2003) também descreve a violência contra a pessoa idosa como: "qualquer ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico."

• Violência Física

A violência física contra a pessoa idosa é mais perceptível, pois se trata de espancamento, lesões ou traumas inexplicáveis, hematomas, vergões, empurrões, tapas, beliscões ou agressões que não evoluem para sinais físicos. Na maioria dos casos, o abuso físico é cometido no ambiente intrafamiliar, pelos filhos, netos, cônjuge e cuidadores domiciliares (BRETAN, 2016; BRASIL, 2020; VIEIRA; AZEVEDO; RAMOS, 2022).

• Violência Psicológica

A violência psicológica é mais sutil e geralmente passa despercebida na sociedade. Caracteriza-se por atos de agressão verbal, humilhação, ofensas, insultos, ameaças, gestos que afetam a autoimagem, a identidade e autoestima da pessoa idosa, além de afastamento do convívio familiar, restrição da liberdade de expressão e tratamento com menosprezo ou desprezo (BRETAN, 2016; BRASIL, 2020; VIEIRA; AZEVEDO; RAMOS, 2022).

- **Violência Financeira**

Essa prática criminosa caracteriza-se por exploração imprópria ou ilegal ou uso não consentido de recursos financeiros da pessoa idosa. Esse tipo de violência ocorre quando o agressor se apropria indevidamente do dinheiro da vítima e de seu cartão de crédito, usando-os em benefício próprio, fraudes em empréstimos consignados e golpes financeiros (BRETAN, 2016; BRASIL, 2020; VIEIRA; AZEVEDO; RAMOS, 2022).

- **Violência Patrimonial**

A violência patrimonial contra a pessoa idosa consiste em práticas ilícitas que comprometem o patrimônio da pessoa idosa. São exemplos dessa prática criminosa forçar a pessoa idosa a assinar documentos sem explicar-lhe qual é sua finalidade, induzi-la a alterar testamento ou antecipar herança e falsificação de sua assinatura (BRASIL, 2020).

• Violência Sexual

Esse tipo de violência contra a pessoa idosa refere-se a atos de beijos e carícias forçados e penetração não consentida, além de relações sexuais e práticas eróticas por meio de coação, violência física e ameaça (BRASIL, 2020; VIEIRA; AZEVEDO; RAMOS, 2022).

• Violência Institucional

Refere-se a qualquer tipo de violência praticada no ambiente público ou privado. Os exemplos mais comuns são instalações físicas inadequadas, cuidados precários de assistência à saúde, não fornecimento de medicamentos e alimentação inadequada (BRASIL, 2020).

• Violência Estrutural

A violência estrutural caracteriza-se por ser naturalizada em situações de pobreza, discriminação e miséria. Sua principal causa é a desigualdade social (BARROSO, 2021).

• Negligência

Esse tipo de violência refere-se a recusa ou a omissão em prestar cuidados à pessoa idosa. São atitudes de deixar prover alimentação, atendimento médico, cuidados com a higiene pessoal e medicamentos à pessoa idosa (BRASIL, 2020).

• Abandono

Refere-se a qualquer tipo de violência praticada no ambiente público ou privado. Os exemplos mais comuns são instalações físicas inadequadas, cuidados precários de assistência à saúde, não fornecimento de medicamentos e alimentação inadequada (BRASIL, 2020).

• Discriminação

O Estatuto da Pessoa Idosa (BRASIL, 2003) define discriminação da pessoa idosa como ato de impedir ou dificultar seu acesso às operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou ao exercício da

cidadania em razão da idade. São exemplos a criação de estereótipos a respeito do envelhecimento e da pessoa idosa (BRASIL, 2020).

- **Preconceito**

A principal manifestação de preconceito contra a pessoa idosa é o "ageísmo", termo caracterizado como visão negativa ou aversão ao envelhecimento e a pessoa idosa. Esse tipo de preconceito manifesta-se em atitudes discriminatórias e preconceituosas ou políticas e práticas institucionais que contribuem para a manutenção de estereótipos (BRETAN, 2016).

- **Autonegligência**

Esse tipo de violência refere-se a conduta da pessoa idosa que traz riscos à sua saúde e sua segurança, devido à recusa em promover cuidados necessários a si mesma. São exemplos dessa conduta não manter as roupas limpas, abandonar cuidados de higiene pessoal, por exemplo, não tomar banho, não escovar os dentes e não pentear

pentear os cabelos, deixar de se alimentar adequadamente, não fazer o uso correto de seus medicamentos e ignorar atos de violência sofridos (BRASIL, 2020; VIEIRA; AZEVEDO; RAMOS, 2022).

Violência contra a Pessoa Idosa durante a pandemia de Covid-19

Durante a pandemia, as medidas de isolamento social provocaram aumento da vulnerabilidade da pessoa idosa à violência. De acordo com um levantamento feito pelo Disque 100, plataforma de denúncias sob responsabilidade do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em 2020, devido a pandemia de Covid-19, as denúncias de violência e maus tratos contra pessoas idosas cresceu 59% no Brasil (LOPES et al., 2022; MACHADO, 2021).

Sinais de Abuso contra a Pessoa Idosa

- Sinais Físicos relacionados à pessoa idosa

Correspondem a queixa de agressão física, quedas e lesões inexplicáveis, queimaduras, hematomas, cortes, marcas de dominância física, prescrição excessiva ou sub-uso de medicamentos, desnutrição e desidratação não associadas à doença e cuidados inadequados ou precários com a higiene (BRASIL, 2020).

- Sinais emocionais e comportamentais relacionados à pessoa idosa

Correspondem a mudanças no padrão de alimentação, problemas de sono, medo, apatia, confusão, tristeza, desesperança, depressão, ansiedade, sensação de desamparo, declarações contraditórias ou ambíguas que não resultam de confusão mental, passividade, relutância em falar do assunto, fuga de contato físico e verbal com o agressor e isolamento da pessoa idosa (BRASIL, 2020).

- **Sinais sexuais relacionados à pessoa idosa**

Correspondem as queixas de agressão sexual, comportamento sexual que não condiz com os relacionamentos comuns da pessoa idosa e sua personalidade, mudanças de comportamento inexplicáveis, como agressividade, retraimento e automutilação; queixas de dores abdominais, sangramento vaginal ou anal não relacionados à doença, infecções genitais frequentes, ferimentos nos órgãos genitais e roupas íntimas rasgadas ou com nódos ou manchas de sangue (BRASIL, 2020).

- **Sinais financeiros relacionados à pessoa idosa**

Correspondem a movimentações financeiras incomuns em relação ao gastos rotineiros da pessoa idosa, mudança de testamento ou títulos de propriedade em favor de novos amigos ou algum familiar, sumiço de joias e objetos pessoais, atividade suspeita em cartão de crédito e nível de assistência incompatível com o nível de renda da pessoa idosa (BRASIL, 2020).

- Sinais relativos aos cuidadores da pessoa idosa

A pessoa que cuida da pessoa idosa aparenta estar cansada e estressada, pode estar excessivamente preocupada ou despreocupada, censura a pessoa idosa por atos de incontinência, comporta-se agressivamente, trata a pessoa idosa como criança ou de forma desumana e cruel. Além disso, o agressor, quando questionado, pode apresentar-se agressivo ou evasivo e não quer que a pessoa idosa seja entrevistada sozinha. Geralmente, o agressor tem histórico de abuso de álcool e drogas e já cuida da pessoa idosa há muitos anos (BRASIL, 2020).

Critérios de vulnerabilidade para ocorrência de violência contra pessoa idosa

A vulnerabilidade da pessoa idosa pode ser descrita como a dependência física, mental, afetiva e emocional; desestruturação das relações familiares, existência de antecedentes de violência intrafamiliar, transtornos mentais e uso e abuso de álcool e drogas pelo cuidador, relação de

dominância do agressor sobre a vítima, além de comportamento difícil da pessoa idosa e situações que podem causar estresse muito grande no cuidador (BRASIL, 2020).

Situações de risco para a violência contra a pessoa idosa

- Associadas à vítima

Correspondem a dependência física, sem a pessoa idosa conseguir exercer suas atividades de vida diária, alterações das funções cognitivas, dependência emocional associada a transtornos emocionais e isolamento social (BRASIL, 2020).

- **Associadas ao agressor**

Correspondem ao estresse e isolamento social do cuidador, transtornos mentais, uso e abuso de drogas e álcool, problemas financeiros ou dependência econômica da vítima e cuidador único (BRASIL, 2020).

- **Associadas às questões estruturais**

Correspondem à pobreza absoluta, ageísmo, estereótipos do envelhecimento, relações intergeracionais desrespeitosas, descumprimento das leis de proteção à pessoa idosa, falta de profissionais qualificados, baixos salários e aposentadorias, escassez de recursos materiais e falta de fiscalização (BRASIL, 2020).

Perfil da vítima

O perfil mais comum da pessoa idosa vítima de violência é mulher, viúva e maior de 75 anos. Geralmente, as vítimas vivem com a família, tem renda de até 2 salários mínimos, encontram-se em situação de vulnerabilidade emocional e psicológica ou dependem do cuidador para as atividades de vida diária (TAVEIRA; OLIVEIRA, 2020; BRASIL, 2020).

Perfil do abusador

O perfil de abusador mais comum é um membro da família, como filhos, netos e cônjuge. Há predomínio de usuários de álcool e drogas, portadores de transtornos mentais e relação conflituosa com a pessoa idosa (TAVEIRA; OLIVEIRA, 2020; BRASIL, 2020).

Denúncia

O Disque 100 é o principal canal de encaminhamento de denúncias de violência contra pessoas idosas (VIEIRA; AZEVEDO; RAMOS, 2022). Também é possível fazer a denúncia por meio do 190 da Polícia Militar. Além desses canais telefônicos, a Prefeitura de São Paulo oferece o Portal SP156, que recebe, encaminha e monitora denúncias de maus tratos e violência física e psicológica contra a pessoa idosa (BRASIL, 2020).

Estatísticas

Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de janeiro a 2 de junho de 2022, foram registradas no Disque 100 mais de 35 mil denúncias de violação de direitos humanos contra a pessoa idosa (BRASIL, 2022).

Ainda de acordo com o órgão, mais de 87% das denúncias (30.722) ocorrem na residência da pessoa idosa. Dessas 30.722 denúncias, 16 mil ocorreram no ambiente onde residem agressor e vítima.

Em relação aos agressores, os filhos correspondem a mais de 16 mil denúncias, seguidas por 2,4 mil, nas quais os agressores são vizinhos e 1,8 mil, nas quais os agressores são os netos (BRASIL, 2022).

A respeito da faixa etária das vítimas, a maioria encontra-se entre 70 e 74 anos (5,9 mil registros); em seguida, estão as pessoas idosas entre 60 e 64 anos (5,4 mil); entre 80 a 84 anos (5,2 mil), entre 75 e 79 anos (4,7 mil), entre 85 e 89 anos (3,5 mil); e pessoas idosas com mais de 90 anos (2,5 mil) (BRASIL, 2022).

Barreiras para denunciar a violência sofrida

A maioria das pessoas idosas vítimas de violência não denunciam os abusos pois têm medo de possíveis represálias, como o aumento da violência, o abandono em instituições de longa permanência e a perda de liberdade. A pessoa idosa geralmente teme que, ao revelar seu agressor como um membro da família, ninguém acredite nela.

Como barreira para a denúncia, também predomina o sentimento de culpa em relação a si e a vergonha por não conseguir superar ou controlar a situação. Outros fatores que impedem a vítima de denunciar seu agressor são chantagem emocional por parte do agressor, déficit cognitivo, isolamento social, dependência exclusiva do cuidador, crença de que buscar ajuda significa fracasso ou de que sofrer maus tratos fazem parte do processo de envelhecimento (BRASIL, 2020).

Consequências para o agressor

As penalidades para o agressor da pessoa idosa estão dispostas no Estatuto da Pessoa Idosa (BRASIL, 2003): *"Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade:*

Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.

§ 2º A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente."

"Art. 97. Deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública (BRASIL, 2022):

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte."

"Art. 98. Abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado" (BRASIL, 2022): Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa."

"Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, da pessoa idosa, submetendo-a a condições

desumanas ou degradantes ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado (BRASIL, 2022):

Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.

§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

§ 2º Se resulta a morte:

Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos."

"Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa:

I – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade;

II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho;

III – recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde, sem justa causa, a pessoa idosa;

IV – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei;

V – recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público."

*"Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade (BRASIL, 2022):
Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa."*

*"Art. 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão da pessoa idosa, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida (BRASIL, 2022):
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa."*

"Art. 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente:
Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos."

"Art. 107. Coagir, de qualquer modo, a pessoa idosa a doar, contratar, testar ou outorgar procuração (BRASIL, 2022):
Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos."

Direitos da Pessoa Idosa

O Estatuto da Pessoa Idosa garante o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2003).

A pessoa idosa também direito a pensão alimentícia, caso não tenha condições de se sustentar, assistência a saúde, gratuidade de medicamentos, prioridade na tramitação de processos judiciais, isenção de IPTU, caso a pessoa idosa seja proprietária de um só imóvel, aposentada e com renda de até dois salários mínimos; transporte público gratuito, vagas exclusivas em estacionamentos públicos e privados, atendimento preferencial e "meia-entrada" no pagamento de atividades culturais, de lazer, artísticas e esportivas (BRASIL, 2003; BRETAN, 2016).

Valorização da Pessoa Idosa

Com o envelhecimento populacional, não só no Brasil, mas também no mundo, os órgãos governamentais passaram a dar maior relevância à população idosa e as suas necessidades, o que levou ao desenvolvimento de ações e políticas públicas voltadas à cidadania, à proteção, à saúde e ao bem-estar da pessoa idosa, além de políticas e ações de combate à violência e aos maus-tratos contra a pessoa idosa. Nesse sentido, tais ações e estratégias objetivam não só a proteção, o respeito e a dignidade da pessoa idosa, como também visam promover sua valorização e o reconhecimento de sua importância à sociedade (BRASIL, 2006).

No Brasil, a primeira dessas ações deu-se em 1994 por meio da criação da Política Nacional da Pessoa Idosa, a qual tem o intuito de garantir os direitos sociais da pessoa idosa, promover sua autonomia, integração e participação na sociedade (BRASIL, 1994).

Dentro dessa perspectiva outra grande conquista foi a promulgação do Estatuto da Pessoa Idosa, carta de direitos em relação à melhor tratamento da pessoa idosa, condiz com uma educação cidadã no sentido de respeito e luta pela dignidade da pessoa idosa (BRASIL, 2003).

Contudo, tais medidas legislativas não são o suficiente para mitigar a violência e os maus tratos contra a pessoa idosa, pois trata-se de um problema social e de saúde pública complexo e com diversas causas. Nesse sentido, é fundamental a valorização da Pessoa Idosa para estimular ações de respeito e dignidade à pessoa idosa. Ao encontro disso, o Dia Mundial de Conscientização da Pessoa Idosa, comemorado em 15 de junho, objetiva promover o respeito à pessoa idosa. Outra ação social é a campanha Outubro Prateado que tem a finalidade de chamar a atenção para o envelhecimento populacional e hábitos saudáveis (BRETAN, 2016; SBGG, 2018)

Entretanto, as ações de valorização da pessoa idosa não são apenas dever do Estado, mas também é dever da família e da sociedade. Portanto, a valorização da pessoa idosa envolve a compreensão de sua importância, de seus conhecimentos tradicionais, de sua experiência e de sua sabedoria, além de priorizar e estimular sua autonomia. Sendo assim, pedir conselhos à pessoa idosa, perguntar sua opinião, pedir a ela para compartilhar suas vivências ou falar suas tradições culturais e conhecimentos, obedecer às leis de proteção à pessoa idosa e praticar atos de respeito constituem formas de valorizá-la em sociedade (NISTA et al., 2017; MINAYO, 2005; WHITAKER, 2010).

Referências

BARROSO, M. F. Violência estrutural: mediações entre “o matar e o morrer por conta”. **Rev katálysis**, Florianópolis, v. 24, n. 2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-0259.2021.e78029>. Acesso em: 19 jan. 2023.

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. **Violência contra a pessoa idosa: vamos falar sobre isso?**. Brasília: Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, 2020. Disponível em: [cartilhacombateviolenciapessoaidosa.pdf \(www.gov.br\)](http://www.gov.br/cartilhacombateviolenciapessoaidosa.pdf). Acesso em: 19 jan. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Envelhecimento e saúde da pessoa idosa**. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 192 p. (Cadernos de Atenção Básica, n. 19). Disponível em: Portal da Secretaria de Atenção Primária a Saúde (saude.gov.br). Acesso em: 17 jan. 2023.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. **Disque 100 registra mais de 35 mil denúncias de violações de direitos humanos contra pessoas idosas em 2022**. Brasília: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2022/junho/disque-100-registra-mais-de-35-mil-denuncias-de-violacoes-de-direitos-humanos-contra-pessoas-idosas-em-2022>. Acesso em: 10 jan. 2023.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 14.423, de 22 de julho de 2022**. Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para substituir, em toda a Lei, as expressões “idoso” e “idosos” pelas expressões “pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente. Brasília: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14423.htm. Acesso em: 19 jan. 2023.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994**. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 1994. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm. Acesso em: 17 jan 2023.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº. 10.741, de 1 de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. Acesso em: 13 jan. 2023.

BRETAN, M. E. A. N. Direitos Humanos e Cidadania: Proteção, Promoção e Reparação dos Direitos da Pessoa Idosa. In: **Coleção Cadernos de Direitos Humanos: Cadernos Pedagógicos da Escola de Formação em Direitos Humanos de Minas Gerais EFDH-MG**. Belo Horizonte: Marginalia Comunicação, v. 1, 2016. Disponível em: https://social.mg.gov.br/images/Direitos_humanos/Cadernos_Direitos_Humanos/Livro%2001.pdf. Acesso em: 17 jan. 2023.

LEAL, M. C. C.; MARQUES, A. P. O.; AUSTREGÉSILO, S. C. Ações intergeracionais: respeito e valorização dos idosos. **Extensão em Foco**, Curitiba, n. 3, p. 63-68, jan./jun. 2009. DOI: <https://dx.doi.org/10.5380/ef.v0i3.24856>. Acesso em: 10 jan. 2023.

LOPES, L. G. F et al. Violência em idosos em tempos de pandemia de Covid-19: uma revisão integrativa da literatura. **Research, Society and Development**, Vargem Grande Paulista, v. 11, n. 6, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i6.29138>. Acesso em: 19 jan. 2023.

MACHADO, A. K. C. **Violência em tempos de pandemia e seus rebatimentos na saúde mental da pessoa idosa**. E-book VII CIEH. Campina Grande (PB): Editora Realize, 2021. Disponível em: <http://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/73901>. Acesso em: 19 jan. 2023.

MINAYO, M. C. Violência contra idosos: o avesso do respeito à experiência e à sabedoria. Cartilha da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2ª edição, 2005. Disponível em: http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_manual/4.pdf.

NISTA, N. A. *et al.* Senhores da vida: A importância da valorização do idoso no mercado de trabalho sob o ponto de vista do filme "Um Senhor Estagiário". **Revista Kairós Gerontologia**, São Paulo, v. 20, n. 3, p. 365-387, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.23925/2176-901X.2017v20i3p365-387>. Acesso em: 10 jan. 2023.

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). **Campanha Outubro Prateado chama a atenção para o envelhecimento da população**. Rio de Janeiro: SBGG, 2018. Disponível em: <https://sbgg.org.br/campanha-outubro-prateado-chama-a-atencao-para-o-envelhecimento-da-populacao/>. Acesso em: 10 jan. 2023.

TAVEIRA, L. M.; OLIVEIRA, M. L. C. Perfil da violência contra a pessoa idosa registrada no disque 100 de 2011 a 2015, Brasil. **Geriatr Gerontol Aging**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, p. 120-7, 2020. Disponível em: : <http://dx.doi.org/10.5327/Z2447-212320202000081>. Acesso em: 10 jan. 2023.

VIEIRA, P. L.; AZEVEDO, V. L. L.; RAMOS, E. M. L. S. **Violência contra a pessoa idosa [livro eletrônico]:** conheça, previna e combata. Salvador: Editora Acadêmica de Segurança Pública, 2022. Disponível em: Portal eduCapes: Cartilha - Violência Contra a Pessoa Idosa: Conheça, Previna, Combata. Acesso em: 15 jan. 2023.

WHITAKER, D. C. A. O idoso na contemporaneidade: a necessidade de se educar a sociedade para as exigências desse “novo” ator social, titular de direitos. **Cadernos CEDES**, Campinas, v. 30, n. 81, p. 179-188, ago. 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-32622010000200004>. Acesso em: 10 jan. 2023.

Cultivando Violetas

Vamos falar da violência
contra a pessoa idosa?

